

La homeopatía: paradigma de la medicina contemporánea

Homeopathy: paradigm of contemporary medicine

Dr. Eduardo Kaufmann *

RESUMEN

La finalidad de este trabajo es demostrar que la Homeopatía es el paradigma de la medicina contemporánea. Se describen las condiciones que cumple para ser considerada como tal y se consideran sus asignaturas pendientes.

PALABRAS CLAVES

Paradigma.
Medicina contemporánea.
Homeopatía.

SUMMARY

The objective of this study is to prove that Homeopathy is the paradigm of contemporary medicine. It describes the conditions Homeopathy fulfills in order to be considered as such and presents its pending subjects.

KEY WORDS

Paradigm.
Contemporary medicine.
Homeopathy.

Según lo preconizado por el creador del concepto **paradigma**, para reconocerlo necesitamos dos condiciones: la primera es que su obtención no cuente con los precedentes suficientes para poder atraer a un número suficiente de adeptos, alejándolos de los aspectos de competencia de la comunidad científica; la segunda, que sea lo bastante incompleta para que los problemas observados puedan ser resueltos por el redelimitado número de científicos.

Por consiguiente, el término **paradigma**, en relación con la ciencia normal consiste en un modelo o patrón aceptado, compuesto por realizaciones científicas universalmente reconocidas, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.

Asimismo el estudio de los paradigmas es lo que prepara al estudiante para entrar a formar parte como miembro de esa comunidad científica particular con la que trabajará más tarde.

* Asociación Médica Homeopática Argentina - Profesor titular

El paradigma que es, al principio, en gran medida, una promesa de éxito discernible en ejemplos seleccionados y todavía incompletos, representa un signo de madurez en el desarrollo de cualquier campo científico. Por otra parte la ciencia normal consiste en la concreción de esa promesa mediante la ampliación del conocimiento de todos aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores.

Otro hecho destacable en relación a los paradigmas, es que cuando por primera vez se produce esa síntesis capaz de atraer a la mayoría de los profesionales de la generación siguiente, las escuelas más antiguas van desapareciendo gradualmente por conversión de sus miembros al nuevo paradigma.

A modo de ilustración me referiré a un ejemplo de revoluciones científicas que implicaron transformaciones de los paradigmas en relación con el tema de la luz.

- Durante el siglo XVIII dominaba la visión de Newton, aquél que descubre la gravedad a partir de la caída de una manzana, cuando estaba sentado bajo el árbol. Con respecto de la luz Newton enseñaba que estaba formada por corpúsculos de materia.
- A principios del siglo XIX los escritos de Young y Fresnel indicaban que la luz era un movimiento ondulante transversal.
- A comienzos del siglo XX aparece Max Carl Plank, cuya teoría de los cuantos, precursora de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, es la base de la física moderna. A partir de los estudios de Plank y Einstein entre otros, la física actual admite que la luz está formada por entidades mecánico cuánticas denominadas fotones.

En base a la reflexión anterior yo sostengo que la Homeopatía constituye per se el paradigma de la medicina contemporánea.

Si recurrimos a la Historia de la Medicina, vamos a encontrar sus orígenes en los años 12.000 a 7.000 a.C., con la llamada Medicina Prehistórica y Medicina Mágica. Por lo tanto podemos establecer en aproximadamente 14.000 años el desarrollo total de su historia.

De esos 14.000 años, sólo los últimos 200, o sea, el 1,43% de toda esta historia de la medicina corresponden a la Homeopatía.

¿Por qué sostengo que la Homeopatía Unicista Hahnemanniana es en sí misma un paradigma?

1. Primero, porque cumple con las dos condiciones de Kuhn.

Primera condición: su logro carecía suficientemente de precedentes, como para haber atraído antes a un número duradero de partidarios, alejándolos de los aspectos de competencia de la comunidad científica. Me refiero a la etapa de la Medicina Griega (3.000 años a.C. hasta los albores de nuestra era), con Empédocles de Agrigento (Los semejantes son atraídos por los semejantes) e Hipócrates, dándole utilidad médica (Similia Similibus Curentur) y sentando las bases del vitalismo.

Luego la etapa de la Medicina Renacentista, donde surge el para muchos misterioso médico y alquimista Paracelso, que es uno de los primeros en dar a las enfermedades el nombre del medicamento capaz de curarlas, constituyéndose en el verdadero eslabón entre Hipócrates y Hahnemann.

La segunda condición: sus enunciados eran lo bastante incompletos para dejar muchos problemas para ser resueltos. Si consideramos como elementos paradigmáticos de la Homeopatía a sus cuatro Principios Fundamentales, la ley de la semejanza, las patogenesias, el medicamento diluido y dinamizado y el medicamento único, debemos reconocer que han quedado muchos problemas para ser resueltos. Entre ellos, la teoría de los miasmas que sigue en discusión por parte de distintos autores, el mecanismo de acción del medicamento homeopático a la luz de la ciencia moderna, etc.

2. En segundo lugar Hahnemann ha logrado, como parte de un verdadero proceso científico de maduración, rescatar la ley natural de la semejanza que se venía esbozando desde antaño y llevar la doctrina del vitalismo a su más alta expresión.

3. En tercer lugar se trata de un paradigma en evolución y no consolidado, desde el punto de vista que aún no ha sido capaz de atraer a la mayoría de los profesionales de las generaciones siguientes, ni ha provocado la desaparición de escuelas más antiguas, salvo que pensemos en la Escuela de Broussais. Aun sien-

do discutible si es realmente deseable la desaparición de la Escuela alopatía para hegemonía de la Homeopatía.

Sobre este tema quisiera citar a Ch.Mondain en la revista L'Homeopathie Moderne : *"No olvidéis que nuestro maestro Hipócrates, habiendo recibido del divino Esculapio la revelación terapéutica, nos ha legado las dos grandes leyes, dos hermanas que hemos podido creer enemigas, pero que, poco a poco, mejor conocidas y empleadas con mejor discernimiento, cada una en su lugar, permitirán a los humanos reponerse y vivir hasta el término de su vida terrestre, habiendo podido trabajar cada uno para todos en la plenitud de sus posibilidades"*.

Considero que la Homeopatía de cara al 2.000 tiene por lo menos dos asignaturas pendientes:

Primera: si la Homeopatía se propone el equilibrio psicofísico del individuo y en relación con su medio, debiera ser un factor importante en el equilibrio de la sociedad.

Si seguimos la reflexión de Francisco Constan nos damos cuenta cómo el hombre transforma la naturaleza con el solo hecho de vivir. Que el significado de existencia como especie parece ser el de humanizar el medio. A tal fin inventa la gran urbe, con todo lo que cultural y sociológicamente representa como catalizador del psiquismo, mientras su interacción con el medio es permanentemente crítica y amenazada de desestabilización. Sin embargo queda atrapado inevitablemente en el mundo globalizado, más crítico para los países emergentes como el nuestro, por la contaminación progresiva y sifilitica de nuestro hábitat, la violencia ciudadana, la accidentalidad en el tránsito, la salvaje lucha por subsistencia minuto a minuto, por la desvalorización hasta las exequias de valores como la ética, de la cual se habla pero no se aplica, la feroz lucha por el poder en todos los órdenes y podríamos seguir agregando situaciones que excederían el marco y el tiempo de esta exposición.

La Homeopatía que cura y tiene una acción centrífuga debiera alcanzar al microentorno del paciente a través de este mismo y, por consiguiente al macroentorno que es la sociedad donde nos toca vivir.

Sueño como la función de la Homeopatía Unicista Hahnemanniana, aquella de restaurar la salud integral de todas y cada una de las personas, tanto en lo psíquico como en lo físico, como paso para la restauración de la salud social.

Segunda: la segunda asignatura pendiente que tiene este paradigma llamado Homeopatía es el de restaurar la antigua y querida figura del médico de cabecera. En este aspecto disiento con la opinión del querido maestro Amaldi Tittaferante (Rev. Homeopatía- Número extraordinario sobre Simposio Latinoamericano de Homeopatía- Año 1977-pág.35). Esta figura existía en los tiempos de Hahnemann, pero en virtud de la superespecialización de la medicina por una parte y su mutualización o socialización por la otra, donde la relación paciente médico está mediatizada habitualmente por una cartilla, dicha imagen se ha ido perdiendo. La cartilla ha logrado que el paciente fuese directamente a la consulta de un especialista según su criterio personal en relación al síntoma que lo aquejara.

La especialización que contribuyó indiscutiblemente al progreso de la ciencia médica, también favoreció la tentación de la derivación exagerada al especialista, perdiendo el médico clínico el control integral de su paciente y esa coordinación de equipo que debe ejercer en relación con su salud.

El médico homeópata, aquél que ejerce la verdadera Homeopatía Unicista Hahnemanniana, ese médico que debe ser un buen clínico antes que homeópata, un buen médico antes que un buen clínico, un buen ser humano, un ser humano comprensivo y sensible al padecimiento del prójimo antes que médico, tiene el privilegio ininterrumpido desde hace doscientos años de ser un verdadero médico de cabecera si pretende ser fiel a su juramento.

Desde luego que ser homeópata no garantiza el concepto precedente, simplemente porque el homeópata es hombre o mujer tan falible como el médico alópata. Pero su formación científica y filosófica doctrinaria lo desafía y al mismo tiempo le da las armas necesarias para cumplir ese papel, para tener la sensibilidad de discernir cuáles son las situaciones que realmente enferman a su paciente. Que en su entorno familiar o laboral hay condicionantes que obstaculizan su curación y que una palabra, un comentario, un

consejo dado con el afecto con que el médico sabe hacerlo, puede contribuir a cambiar la evolución retardada de un tratamiento. Que la falta de trabajo o el temor a su pérdida son factores condicionantes de situaciones que los medicamentos homeopáticos ayudarán a curar, pero al mismo tiempo el paciente requiere de la contención de su médico, que no es un mero prescriptor de remedios. Por lo tanto sostengo que la Homeopatía Unicista Hahnemanniana es el paradigma de la Medicina..

BIBLIOGRAFÍA :

1. Kubn, Thomas S., *Breviarios. Fondo de Cultura Económica. México.1971.*
2. *Constán, Francisco Alberto, La Medicina Integral. Bases teóricas de la Nueva Medicina. Editorial Librotec. Madrid.*
3. *Ch. Modain, Preámbulo, L'Homeopathie Moderne, 15 de febrero de 1935, pág. 227.*
4. *Tittaferrante, Amaldi, Revista Homeopatía, Número Extraordinario dedicado al Simposio Latinoamericano de Homeopatía, Año XLIII (320) 1977, pág.35.*